

**PATRIMÔNIO MODERNO EM CAMPUS UNIVERSITÁRIO: REARQUITETURA OU
DESCARACTERIZAÇÃO? O CASO DA UFC**

TARALLI, Cibele Haddad (1); CAMPÊLO, Magda (2)

(1) Arquiteta e Urbanista - Professora Doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Endereço: Rua Lisboa 133 – apto. 71 – Pinheiros – São Paulo – Brasil – cep: 05413 000

e-mail: gugtaralli@uol.com.br - Telefone: (+55)(11) 3083.04.46

(2) Arquiteta e Urbanista – Mestre e Arquiteta da Superintendência de Planejamento Físico e

Operações da Universidade Federal do Ceará

Endereço: Av. Pe. Antônio Tomás 3377 – apto. 1400 – Cocó – Fortaleza – Ceará – Brasil

cep: 60.190.020

e-mail: magdacampelo@baydenet.com.br, Telefone: (+55) (85) 3262.12.10

PATRIMÔNIO MODERNO EM *CAMPUS* UNIVERSITÁRIO: REARQUITETURA OU DESCARACTERIZAÇÃO? O CASO DA UFC

RESUMO

Projetos e experiências recentes de intervenções na reciclagem das edificações e na requalificação urbana, decorrentes da deterioração construtiva e mudanças de uso, vem contribuindo para atender às situações e demandas arquitetônicas e urbanísticas voltadas para a preservação do ambiente construído com exemplos qualitativos nas cidades brasileiras. Não é o caso das intervenções realizadas em conjuntos arquitetônicos para a educação superior, concebidos e construídos no período das décadas de 1960 e 1970, referenciados na arquitetura moderna brasileira, em especial na do Ceará. A arquitetura e o plano urbanístico de parte dos edifícios, que compõe o *campus* da Universidade Federal do Ceará (UFC), na cidade de Fortaleza, se enquadram nessa situação. Constituindo um conjunto de configuração homogênea na linguagem de projeto e nas características de produção da obra, essas ações não têm apresentado resultados satisfatórios nas soluções arquitetônicas e construtivas empreendidas. Entre 1990 e 2004, a necessidade de atualizações desses espaços arquitetônicos, decorrentes dos novos usos solicitados por demandas do ensino, da pesquisa e da extensão, associado aos avanços tecnológicos que introduzem continuamente novos equipamentos e redes de instalações técnicas, além do desgaste natural dos elementos construtivos no tempo, desencadeou um processo de sucessivas e gradativas intervenções caracterizadas por reformas e ampliações. A arquitetura original vem permitindo diversidade de intervenções estéticas, estruturais e funcionais que alteram as formas arquitetônicas originais, que sob o ângulo da rearquitetura põe em dúvida a validade dos resultados alcançados. A discussão apresentada coloca os limites e as qualidades dessas ações, em análises e discussão polarizadas entre a rearquitetura e a descaracterização. Adotou-se o estudo de caso das intervenções efetuadas em três edifícios desta Instituição, inseridos em *campus*, buscando contribuir para o debate e a reflexão dessa atuação, fomentando recomendações para futuras intervenções em edifícios universitários referenciados na Arquitetura Moderna Brasileira.

Palavras-chaves: requalificação, rearquitetura, edifício universitário.

ABSTRACT

Recent projects and experiences in the interventions in the recycling of buildings and urban requalification, as a consequence of the constructive deterioration, and of the changes of use, have contributed to architectonic demands and urban planning for the preservation of the constructed environment, with qualitative examples in Brazilian cities. It is not the case of the interventions made in architectonic construction for higher education, conceived and built in the 1960s and 1970s, on the basis of the Brazilian modern architecture, especially that of the State of Ceará. The architecture and urban planning of part of the constructions that form the campus of the Federal University of Ceará (UFC), located in the city of Fortaleza, are examples of the situation presented above. By constituting a set of homogeneous configuration in the language of Project and in the characteristics of construction, these actions have not presented satisfactory outcomes in architectonic and development solutions. Between 1990 and 2004, the necessity for updates in these architectonic spaces, as a consequence of new requirements for teaching space, associated with the technological advances that introduce new equipment and technical facilities, besides the natural degradation of the construction elements in the passage of time, has generated a process of successive and gradual interventions characterized by remodeling and enlargement. The original architecture has allowed a diversity of aesthetic, structural and functional interventions that alter the original architectonic form, which in architectural point of view raise doubts about the validity of the outcomes. The discussion presented considers the limits and the qualities of these actions for analysis and discussions polarized between rearchitecture and decharacterization. The case study of the interventions carried out in 3 (three) constructions in the campus of this Institution has been adopted for debate and reflection of this action, aiming at generating recommendations for future interventions in university premises with regard to the Modern Brazilian Architecture.

Key-words: requalification, rearchitecture, university building.

1. Introdução

As recentes intervenções no ambiente construído, voltadas à valorização do patrimônio cultural, e à revitalização de centros históricos e/ou áreas decadentes da cidade apoiadas ou não pelo turismo e por atividades culturais, transcendem cada vez mais os meios acadêmicos, tornando-se uma preocupação de todos os cidadãos que ocupam de uma maneira ou de outra um lugar na sociedade contemporânea (BRANDI, 2005 apud ALVAREZ, 2007).

Tais intervenções sejam orientadas por questões de uso, sejam pela necessidade de atualizações do espaço existente, decorrentes das novas tecnologias, dentre as quais as da informação, do conforto e segurança aos usuários, sejam para a requalificação urbana, vem constituindo exemplos de referencia nas cidades brasileiras, atendendo situações e demandas arquitetônicas e urbanísticas voltadas para a preservação e a valorização do ambiente construído.

Essas posturas contribuem para a formação de uma atitude crítica em relação às práticas usuais que envolvem demolições seguidas de reconstruções sobre o mesmo terreno para fins de expansão e/ou substituição de usos e edificações. No caso de propostas de valorização do patrimônio arquitetônico recente, como os de concepção modernista que tem como característica a permanência de uso, como no caso das atividades institucionais educacionais, encontramos poucos estudos ou conhecimento consolidado.

É o caso das intervenções realizadas em conjuntos arquitetônicos para a educação superior, concebidos e construídos no período das décadas de 1960 e 1970, com base na arquitetura moderna brasileira, em especial na do Ceará. A arquitetura e o plano urbanístico de parte dos edifícios, que compõe o *campus* da Universidade Federal do Ceará (UFC), situado na cidade de Fortaleza, se enquadram na situação acima referida. Constituindo um conjunto de configuração homogênea na linguagem de projeto e nas características de produção da obra, essas ações não têm apresentado resultados satisfatórios nas soluções arquitetônicas e construtivas empreendidas.

Entre 1990 e 2004, a necessidade de atualizações desses espaços arquitetônicos, decorrentes dos novos usos solicitados por demandas do ensino, da pesquisa e da extensão, associado aos avanços tecnológicos que introduzem continuamente novos equipamentos e redes de instalações técnicas, além do desgaste natural dos elementos construtivos no tempo, desencadeou um processo de sucessivas e gradativas intervenções caracterizadas por reformas e ampliações, as quais não evidenciam uma preocupação com a preservação do patrimônio arquitetônico ou uma proposta de rearquitetura voltada para a requalificação desse espaço.

A partir da análise de projetos para obras de reforma e ampliações realizadas em 3 (três) edifícios da UFC, inseridos em *campus*, sistematizadas em estudos desenvolvidos e apresentados em Campêlo (2005), o presente artigo discute os limites e as qualidades destas ações, polarizando entre a rearquitetura com vistas à preservação ou a descaracterização do patrimônio

arquitetônico. Buscando contribuir para o debate e a reflexão dessa atuação, fomenta recomendações para futuras intervenções em edifícios universitários referenciados na Arquitetura Moderna Brasileira.

2. Rearquitetura / reciclagem / requalificação / revitalização: a convivência com o moderno

As intervenções no ambiente construído sejam de reconhecido valor histórico e cultural com o objetivo de preservação do patrimônio, sejam de áreas decadentes das cidades com vistas a explorar as potencialidades sociais, econômicas e funcionais, procurando promover qualidade de vida das populações residentes na cidade existente têm ocorrido sob diversos termos de significados semelhantes com denominações de requalificação, reabilitação, revitalização, entre outras. Definem de maneira geral uma estratégia de gestão urbana, incluindo projeto de melhorias das condições físicas da área construída com a instalação de equipamentos, infra-estruturas, espaços públicos, recuperação física dos imóveis, entre outros.

Na década de 1990, a importância da inserção urbana e das transformações funcionais por que passam as grandes cidades ganhou espaço nos projetos arquitetônicos, os quais passaram a integrar, cada vez mais, grandes projetos urbanos estratégicos voltados à requalificação ou “revitalização” de áreas urbanas centrais e/ou subutilizadas. “Ganharam destaque as intervenções em estruturas arquitetônicas antigas, às vezes categorizadas como reciclagem ou “refuncionalização”, combinando transformações funcionais no edifício com elementos contemporâneos e obras de restauro propriamente ditas” (SEGAWA, 2002 apud ALVAREZ, 2007, p.42)

Nesse sentido, as intervenções visando adaptação a novo uso ganham força sob a ótica do turismo cultural e o consumo a ele associado que passam a alimentar a economia de muitas cidades. Conhecida como *retrofit*, reciclagem ou reabilitação de espaços preservados, busca adaptar os espaços preexistentes para abrigar atividades diferentes para as quais eles foram projetados ou construídos. Alvarez (2007, p.41) explica que

a reciclagem propõe combinar, por meio de uma proposta arquitetônica inovadora, a preservação de características essenciais – em termos históricos, artísticos-arquitetônicos e urbanísticos – da edificação existente, com a sua reutilização em termos estritamente atuais, incorporando instalações e equipamentos de última geração para dar conta de funções essencialmente contemporâneas.

Esta tem sido uma prática comum nos dias de hoje, que consiste em reintegrar o edifício a um uso normal, garantindo sua permanência sem o risco de sua obsolescência, mantendo assim preservada a atividade em uso no espaço da cidade.

A intervenção em bem cultural imóvel arquitetônico é, talvez, o que apresenta maior complexidade no momento da elaboração do projeto de intervenção, considerando sua condição de patrimônio cultural, dotado de significados e representações. Isto significa que além dos fatores relativos ao programa de necessidades e das técnicas construtivas, deparam-se também e principalmente, com fatores históricos e teóricos: o critério da intervenção (BRAGA, 2003).

Como garantir a manutenção da autenticidade do bem e a atualidade da intervenção proposta? Como preservar a representação da memória coletiva atendendo a interesses individuais? Com eleger o que deve, ou não, ser mantido e preservado? Enfim, todas essas questões, entre outras, permeiam o projeto de conservação/restauração do bem imóvel.” (BRAGA, 2003, p.19)

Braga (2003, p.25) orienta que nesse tipo de intervenção, a definição de um novo uso deve ser feita com muito cuidado. “Deve-se atentar para a vocação e as limitações dos espaços antigos. Introduzir um novo uso que não se harmonize com essas características é fadar o edifício à degradação acelerada”. Deve-se sempre levar em consideração que o uso não poderá desgastar o edifício além daquilo que ele poderia suportar (CHOAY, 2001 apud ALVAREZ, 2007).

A atualização do edifício, com a introdução de novas instalações e de novos espaços necessários para abrigar o programa de uso adequadamente implica, em muitos casos, na ampliação das áreas construídas acopladas ao edifício original, como pode se dar também pela criação dos chamados anexos – novas construções independentes do edifício original.

O projeto dessas intervenções inicia-se pelo cadastramento que consiste na coletas de dados, que caracteriza o projeto de arquitetura

e integra o levantamento da história do edifício no seu aspecto arquitetônico, suas características originais e as alterações que sofreu ao longo do tempo, até chegar à atualidade; o levantamento da história dos usos e dos usuário;a identificação do grau de proteção a que o objeto da intervenção é sujeito, a representação da relação do edifício no entorno; o levantamento arquitetônico – gráfico e fotográfico – atual; o relatório do estado de conservação, das patologias e seus diagnósticos; o levantamento das exigências dos órgãos de preservação de que o edifício está sob custódia, e outros elementos que se mostrarem necessários de acordo com as especificidades do objeto em questão. (BRAGA, 2003, p.26-27).

Uma vez vencida a etapa do cadastramento, procede-se a elaboração da proposta de intervenção, que prescinde de escolhas sobre o que manter e como manter; o que retirar e como retirar, e o que acrescentar e como acrescentar. Este aspecto do trabalho é de suma importância para o arquiteto de maneira a estabelecer uma relação harmônica em ritmo, proporção e forma com a estrutura existente, sem o lema de “marcar a intervenção” (BRAGA, 2003).

Do ponto de vista histórico, estudos (ALVAREZ, 2007; BRAGA, 2003, ADAMS, 2001) demonstram que as teorias sobre o restauro ou seja, sobre as intervenções em edifícios de valor histórico, foram evoluindo ao longo do último século, destacando-se duas doutrinas: a intervencionista de Viollet-le-Duc¹, pela qual o bem deveria ser restituído a um estado supostamente completo, mesmo que isto significasse gerar um edifício que nunca existiu, e a antiintervencionista de Ruskin², que condenava a restauração como destruição e afirmava que a ruína e a desagregação progressiva seriam os destinos inevitáveis do edifício, que apenas poderíamos adiar por meio de reformas imperceptíveis” (CHOAY, 2001 apud ALVAREZ, 2007).

Posteriormente, as teorias de Camilo Boito³ propunham que a controvérsia entre conservação e reconstituição nas obras de restauro fosse resolvida por meio de maior clareza nas intervenções: as partes construídas, que se indispensáveis, deveriam ser claramente diferenciadas, e todo o processo fielmente documentado e exposto, a partir de uma preocupação com a autenticidade (ALVAREZ, 2007). Finalmente, seguiram-se as cartas patrimoniais⁴ do século XX, fruto de encontros nacionais e internacionais e que refletem a preocupação com diretrizes comuns relacionadas à conservação do patrimônio cultural mundial.

No Brasil, não se pode deixar de referenciar a contribuição de Lucio Costa para as intervenções em edifícios de reconhecido valor histórico e cultural, o qual segundo ALVAREZ (2007, p.34) admitia duas posturas:

Na primeira, de acordo com a visão tradicional, somente se conservaria o imóvel ou no máximo esse imóvel poderia ser transformado em centro cultural ou em museu. Em outros casos poderia ser adotada uma segunda postura, pela qual a preocupação passaria a ser com a revitalização do edifício e a conservação de suas características mais importantes.

Explica ainda a autora que o objetivo era que o edifício voltasse a ser utilizado no convívio da cidade, mesmo que para isso houvesse necessidade de acréscimos e/ou intervenções na edificação.

O histórico apresentado não esgota todas as questões que envolvem as origens e a evolução da conservação e o restauro na preservação do patrimônio arquitetônico, mas apenas contextualizam a importância e as dificuldades a serem enfrentadas no projeto de intervenção de conjuntos edificados e espaços públicos de valor histórico e cultural.

¹ O francês Viollet-Le-Duc (1814-1879) foi um historiador de arquitetura, escritor, desenhista e construtor é reconhecido como um dos primeiros estudiosos a se debruçar sobre o significado de restauração, e por também tentar elaborar alguns princípios de intervenção e metodologia para os tratamentos de monumentos históricos (ALVAREZ, 2007).

² John Ruskin (1819-1900) foi outro pioneiro da reflexão sobre o restauro, crítico de arte e pensador inglês, pregava o respeito à matéria e ao estado da edificação, levando em consideração as transformações e/ou acréscimos sofridos pelo edifício ao longo do tempo; “sua atitude era de conservar o existente, intervindo ao mínimo para evitar degradações” (ALVAREZ, 2007, p. 22).

³ Camillo Boito (1836-1914) foi um italiano que assumiu uma posição intermediária entre Viollet-Le-Duc e Ruskin. Diante da complexidade da situação, Boito elaborou princípios para obras de restauração arquitetônica que apresenta no III Congresso de Engenheiros e Arquitetos de 1883, em Roma.

⁴ As cartas patrimoniais resultam de encontros nacionais e internacionais, com o objetivo de construir critérios gerais para solucionar problemas relacionados com a preservação e conservação do patrimônio histórico mundial. Algumas cartas patrimoniais: Carta de Atenas (1931), Carta de Veneza (1964), Conferência de Quito (1967), Carta Européia (1975), entre outras.

Já as questões relativas às intervenções na produção arquitetônica moderna, ainda merecem estudos, proposições e discussões dos caminhos a serem adotados na sua valorização. Seja para manter, seja para eliminar, seja para modificar ou para introduzir o novo em qualquer contexto, passa pelo viés dos conceitos preservacionistas uma vez que se trata de projetos investidos em bens considerados de interesse histórico e cultural, devendo ser exaustivamente investigados e fundamentados de modo a minimizar os riscos de “mutilar” este patrimônio cultural de características e tempo recente. Da mesma forma, questões de natureza conceitual similar podem ser colocadas no enfrentamento da preservação, da atualização e da valorização de conjuntos arquitetônicos representativos do valor cultural e institucional para a sociedade, e de referencia espacial e histórica para a cidade.

Nesse contexto, as intervenções executadas nos edifícios da UFC, cuja concepção se referencia nos princípios da arquitetura moderna brasileira vêm merecendo o debate e a reflexão nos processos de reforma e ampliação na medida em que as interferências executadas não evidenciam uma relação de harmonia com a linguagem arquitetônica do projeto original.

3. Arquitetura Moderna: da *Escola carioca* à UFC

A década de 1950 vivencia a difusão da arquitetura moderna em várias regiões do Brasil, notadamente a da linha carioca, influenciando arquitetos a disseminar esta linguagem e seus conceitos pelo país⁵.

Em Fortaleza, em meados da mesma década, “[...] jovens arquitetos cearenses, recentemente diplomados, voltam à terra natal com seus sonhos e compromissos. Formados no Rio de Janeiro e no Recife, trazem para o Ceará o debate sobre a arquitetura e o urbanismo modernos, praticados naqueles centros e nas grandes cidades do mundo” (DIÓGENES, et al., 1996, p. 74), o que naquela época não constituía visão una e largamente praticada na produção cearense do espaço construído. Dentre estes, destacam-se os arquitetos José Liberal de Castro e Neudson Braga, formados na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, que em 1965 fundaram a Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Ceará.

Conforme Castro (1982, p. 12), predominava neste período na cidade de Fortaleza, uma produção arquitetônica de características ecléticas, elaborada “[...] não apenas por leigos, mas por leigos inabilitados de desenvolver qualquer formulação teórica”. Ainda, segundo o autor, “[...] é possível identificar umas poucas obras, pelo menos até 1945, com características de um modernismo arquitetônico local. Não há, porém, uma preocupação permanente com as inovações, de modo que se chega a supor que os projetistas talvez tentassem fazer o moderno como uma variante do ecletismo”. Assim, a arquitetura de linhas modernas vai gradativamente substituindo esta

⁵ Segawa (2002, p.131) avança a hipótese de que houve dois fatores (entre tantos outros) mais significativos na disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. Um deles foi o deslocamento de profissionais de uma região para outra, chamados pelo mesmo autor de “arquitetos peregrinos, nômades e migrantes”, levando sua formação às outras regiões. Outro fator teria sido a criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil. Assim é que as discussões e os debates nas escolas de arquitetura foram fundamentais para a afirmação da arquitetura moderna entre os jovens.

produção, com a colaboração dos profissionais que haviam assimilado o novo repertório formal e projetual. As obras realizadas por Liberal e Braga, naquele período, atestam a influência da nova arquitetura na produção cearense, conforme se constata nas figuras 1 e 2.

Figura 1 – Centro dos Exportadores – Fortaleza – CE –1963.

Projeto: Arquiteto Neudson Braga.
(fonte: CAMPÊLO, 2005, p.35)

Figura 2 – Palácio Progresso – Fortaleza – CE, 1964/1969.

Projeto: Arquiteto Liberal de Castro.
(Fonte: Revista Arquitetura e Urbanismo 65 – abril maio 1996, p. 74)

Nestes exemplares podem-se visualizar as referências da arquitetura moderna carioca perceptível na forma arquitetônica com volumes diferenciados de linhas retas e sem adornos, do uso de *pilotis*, da modulação estrutural que marca a fachada destacando-se das vedações em alvenaria, e do uso de elementos verticais e horizontais para proteção solar.

Passando a integrar o corpo técnico da Universidade Federal do Ceará (UFC), esses arquitetos irão influenciar decisivamente a produção arquitetônica da Universidade. Dentre eles, destaca-se os de autoria do arquiteto José Neudson Bandeira Braga, objeto de enfoque e análise neste trabalho, que utilizava os conceitos modernos de flexibilidade e racionalidade nos projetos do espaço construído da Universidade.

Estes projetos orientaram a produção arquitetônica dos edifícios da UFC a partir de 1960, posteriormente retomados na década de 70, respondendo ao projeto do Governo para a modernização das universidades brasileiras fundamentadas na Reforma Universitária de 1968, que explicitava a racionalização, expansão, a flexibilidade, a integração e a autonomia do ensino superior. Estes preceitos encontraram correspondência direta no racionalismo – funcionalista do Movimento Moderno da arquitetura brasileira, sendo adotados na concepção arquitetônica das edificações do *campus* da UFC deste período, constituindo até hoje, um ambiente construído de valor arquitetônico significativo para a instituição e a cidade.

4. As intervenções no patrimônio moderno da UFC

Ao longo do tempo, a arquitetura do *campus* da UFC tem sido desafiada a corresponder a novos contextos de necessidades de atualização dos espaços arquitetônicos, pressionada por vários fatores como novas demandas de uso; avanços tecnológicos; desgastes dos edifícios e das instalações decorrentes do tempo, recebendo soluções físicas que interferem no sistema construtivo e nas relações funcional e estético / formais originais.

A introdução de novos elementos que atendam aos requisitos técnicos tais como solidez estrutural e qualidade dos materiais; as demandas de uso que dizem respeito à adequação dos espaços às funções e as qualidades estéticas que garantem a clareza das formas do edifício e dos ambientes, da textura e do acabamento das paredes, do arranjo das janelas em relação ao jogo de luz e sombra, das cores e da sua leveza ou solidez tornam-se desvinculados de um princípio que lhes proporcione uma unidade arquitetônica reconhecida como elementos de representação da intenção do projeto modernista.

Ressalte-se que este processo de descaracterização contextualiza-se em uma instituição que convive com a necessidade de engajar-se às novas formas de produção do conhecimento, sem aportes de recursos extra-orçamentários para oferecer a estrutura física adequada às demandas da sociedade. Este fato tem levado à ação de distintos segmentos, seja do setor responsável pelo planejamento e desenvolvimento físico da Universidade, seja por parte da comunidade universitária, desabilitada para intervir com padrões técnicos e conceituais adequados nas reformas, adaptações e ampliações das edificações existentes.

No âmbito dessa orientação, realizou-se um cadastramento, verificando as transformações físicas por meio de um registro dos desenhos do projeto original e das características técnicas que embasaram a concepção arquitetônica; seguido de um levantamento de campo das intervenções executadas, as quais posteriormente foram analisadas tomando como parâmetro o nível de modificações nos sistemas da arquitetura inicial.

4.1 Tipologia arquitetônica: o partido arquitetônico e características do projeto original

O partido arquitetônico adotado nos edifícios selecionados para análise neste trabalho, mostra coerência e fidelidade aos preceitos modernistas. É definido por um eixo-circulação central que articula de um lado o bloco das atividades acadêmicas, de pesquisas, administrativas e do outro o volume correspondente aos serviços (sanitários, copa, almoxarifado e depósito) e a circulação vertical (escada), distribuindo-se em dois pavimentos. A composição volumétrica organizada pela adoção da malha modular expressa formalmente as funções do edifício, conforme figura 3.

Figura 3 – Exemplo de planta sob malhar modular (módulo 2,50 x 2,50m)
(Fonte: UFC - Plano de Desenvolvimento, 1966)

Como consequência, os ambientes apresentam um desenho ortogonal e geométrico, proporcionando ao edifício um resultado formal de predominância horizontal, constituído de dois volumes prismáticos retangulares, que se unem em uma composição por justaposição” (CAMPÊLO, 2005), conforme esquemas apresentados nas figuras 4 e 5.

Figura 4 – ilustração do partido arquitetônico
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 5 – ilustração da composição volumétrica
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

O resultado é simples, mas não destituído de beleza. As formas retilíneas e geométricas criam, com os edifícios ao seu redor um conjunto singelo e harmônico. Embora só use alguns dos elementos característicos na arquitetura moderna, pode-se dizer que nesta concepção o autor realizou uma adaptação dos conceitos às condições locais e aos recursos disponíveis. A implantação criteriosa e hierárquica, em sintonia com os parâmetros funcionalistas estabelecidos no plano de ocupação do local exibem um conjunto de edifícios com clara intenção racionalista, conforme se constata nas figuras 6 e 7. A solução urbanística está intrinsecamente relacionada com a concepção e a organização das edificações, constituindo um conjunto com intenções nitidamente modernistas, adaptada as condições locais e institucionais, embora destituída de monumentalidade.

Figura 6 –Vista da composição volumétrica em blocos prismáticos que se unem por justaposição – década de 1970.

Implantados em uma gleba de grande área, estes edifícios são articulados por passarelas.
(Fonte: UFC - Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

Figura 7 – Vista dos blocos no *campus*, década de 1970.

(Fonte: UFC -Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

Nesta proposta, estabelecia-se a base física da UFC dentro da idéia de "*campus*", cuja configuração prestava-se com perfeição aos objetivos de racionalização e expansão preconizados pela Reforma de 1968, atendendo ao ideário do urbanismo racional moderno, representado no zoneamento claro e funcional, com grandes espaços verdes entre edifícios isolados, e interligados por eixos de circulação hierarquizados (ver figura 8).

Figura 8 – Universidade Federal do Ceará - década de 1970.

Vista aérea: em primeiro plano, Centro de Ciências e eixos de circulação. Ao fundo: Centros de Tecnologia e Agronomia – zoneamento funcional. Vista superior à direita: Açude Santo Anastácio.

(Fonte: UFC – Superintendência de Planejamento Físico e Operações).

4.2 Características das intervenções

Apresentam-se a seguir três edifícios selecionados como estudo de caso para efeito deste trabalho, apresentando uma descrição das características qualitativas destas alterações, para posterior análise. Para efeito de apresentação, as áreas ampliadas são identificadas em cor laranja nas plantas e em cinza na representação volumétrica:

Caso 1: Bloco 124 – Salas de aula (Graduação do Centro de Humanidades)

Característica das Intervenções:

- Ampliação: ampliação de área nos dois pavimentos, com volumetrias diferenciadas, alterando a composição formal e volumétrica da proposta arquitetônica original. A linguagem estrutural é compatível com a original, entretanto os revestimentos e solução adotada nos planos, volumes e alinhamentos formais nas fachadas de ampliação evidenciam as diferenças de concepção arquitetônica – ver figura 9.

Adaptações:

- Revestimentos: uso de piso industrial, pintura lavável nas alvenarias internas e de fachada, hidrator no teto, diferenciando-se dos originais – ver figuras 11 e 13.

- Coberta: uso de telha de amianto com platibanda e calhas impermeabilizadas, adequando-se a proposta original da edificação – ver figuras 11 e 12.

- Instalações: uso de instalações aparentes – ver figura 13.

- Esquadrias: uso de esquadrias de alumínio-vidro tipo pivotante horizontal com proteção solar na fachada oeste – ver figura 12.

Figura 9 – Planta do bloco com indicação da área de ampliação e esquema volumétrico da ampliação.

Figura 10 – Vista da fachada sem intervenção
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 11 – Vista da fachada com área de ampliação
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 12 – Vista da área ampliada: nova volumetria e revestimentos
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 13 – Vista interna com alterações de revestimentos e das instalações
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Caso 2: Bloco 713 - Departamento de Hidráulica

Característica das Intervenções:

- Ampliação: ampliação da biblioteca da pós-graduação e gabinetes de professores com acréscimo de bloco anexo destacado na fachada por elementos diferenciadas nos alinhamentos e composições , que se conjuga ao bloco original por articulação - ver figura 14.
- Adaptações:
 - Revestimentos: piso industrial, pintura lavável nas alvenarias e fachadas ampliadas, mimetizando as cores da pastilha original - ver figuras 16, 17 e 18.
 - Coberta: mantém o uso de telha de amianto, adequando-se a proposta original da edificação – ver figuras 17 e 18.
 - Esquadrias: alumínio-vidro de correr sem uso protetor-solar - figura 18.

Figura 14 – Planta do bloco com indicação da área de ampliação e esquema volumétrico da ampliação.

Figura 15 – Vista da fachada sem intervenção
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 16 – Vista da fachada com anexo de ampliação
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 17 – Vista à esquerda do bloco original e à direita com anexo de ampliação
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 18 – Vista da área ampliada com alterações de revestimentos.
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Caso 3: Bloco 922 - Departamento de Física

Característica das Intervenções:

- Ampliação: área ampliada no pavimento térreo para a biblioteca da pós-graduação com acréscimo de nova volumetria nas fachadas sem continuidade de solução formal com o partido arquitetônica original da edificação - ver figuras 19 e 20.
- Adaptações:
 - Revestimentos: piso industrial, pintura lavável nas alvenarias e fachadas ampliadas, mimetizando as cores da pastilha original – ver figura 22.
 - Coberta: telha de fibrocimento e calhas impermeabilizadas com platibanda, diferenciando-se da linguagem arquitetônica original em telha aparente - ver figuras 20 e 21.
 - Esquadrias: alumínio-vidro de correr com protetor-solar na fachada oeste - ver figura 21.
 - Instalações: adotam-se as instalações aparentes - ver figuras 22 e 23.

Figura 19 – Planta do bloco com indicação da área de ampliação e esquema volumétrico da ampliação.

Figura 20 – Vista da fachada com ampliação.
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 21 – Vista da fachada com área de ampliação e uso de brises.
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 22 – área interna com uso do piso industrial e instalações aparentes.
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

Figura 23 – área interna com instalações aparentes.
(Fonte: CAMPÊLO, 2005)

5. Análise das intervenções

O cadastro das intervenções, visando à caracterização das mudanças entre a proposta original do projeto arquitetônico e o atual estabelece os seguintes aspectos:

1. Os edifícios passam por interferências físicas que incluem ampliações e / ou reformas para ampliações dos usos acadêmicos e de pesquisa, além de adaptações para novas atividades e demandas requeridas para a modernização das operações institucionais.
2. As ampliações não apresentam uniformidade no dimensionamento de metragens.
3. As ampliações geram volumetrias diferenciadas, evidenciando a falta de um partido uno e coerente que evidencie as diretrizes das concepções arquitetônica e urbanística do projeto original.

4. Os revestimentos adotados revelam a busca de soluções de baixo custo com facilidade de manutenção e reposição do ponto de vista orçamentário.
5. O uso de instalações aparentes aponta a importância de criar condições de maneira a flexibilizar e facilitar o atendimento de necessidades futuras dos usuários.
6. O uso de dispositivos de proteção solar nas aberturas das fachadas não se constitui em prática projetual corrente (em oposição às soluções do projeto original), provavelmente como medida de redução de custos no orçamento inicial da obra.

Em outro plano, considerando os aspectos relativos ao resultado do edifício como obra de arquitetura, verifica-se que o partido arquitetônico da tipologia original permitiu soluções de acréscimos e reformas viabilizadas pela flexibilidade estrutural adotada. Entretanto, as ampliações executadas tenderam a transformar os "vazios e recortes volumétricos" característicos das situações iniciais em caixas prismáticas regulares, empobrecendo a proposta original, além de gerar uma descaracterização na composição formal e volumétrica da arquitetura. O resultado é um edifício mutilado, com "puxados" ou vazios desconectados na sua linguagem formal da proposta inicial. Também se verifica a tendência em adotar revestimentos com pintura diferente da concepção original, configurando uma outra linguagem descontínua da existente, que se de um lado marca e deixa claro o tempo como memória de uma produção, de outro pode apresentar incompatibilidades com a arquitetura existente.

6. Considerações finais

Na UFC, as questões que envolvem adequação de uso com vistas a atualizações nos programas pedagógicos têm submetido a arquitetura das edificações à alterações que comprometem a integridade física na forma original das edificações, descaracterizando os princípios formais arquitetônicos e seu significado cultural, histórico e estético enquanto patrimônio arquitetônico de referências modernas em si, e para a cidade.

Pôde-se constatar que as intervenções executadas caracterizam-se por um pragmatismo, manifestado no atendimento a demandas imediatas, desconsiderando as relações de equilíbrio e harmonia, previstas na concepção modernista do projeto original, comprometendo os aspectos funcionais, construtivos e, sobretudo, formais. Os resultados de maneira geral levaram a uma descaracterização do conjunto arquitetônico de modo progressivo, contínuo, executada em etapas pouco perceptíveis devido aos tempos intermitentes de produção e a escala monumental desse ambiente construído, com perdas de referências e identidades do *campus* e da Instituição.

Embora incorpore instalações e equipamentos de última geração para dar conta de funções essencialmente contemporâneas, não se evidencia uma estratégia de renovação, motivada por uma proposta de rearquitectura da edificação existente com vistas à valorização dos espaços urbanísticos e edificado para melhoria das condições físicas da área construída, bem como dos espaços de trocas e convivência da comunidade acadêmica.

Como, então, preservar a autenticidade da edificação e a renovação da intervenção proposta de forma integrada, diante das necessidades de atendimento à prazos e verbas desarticulados de um planejamento físico e orçamentário? Como intervir em uma arquitetura de referências modernas, que abriga espaços de caráter dinâmico?

O estudo não evidencia respostas conclusivas e definitivas, mas sinaliza uma atitude alerta para um problema atual de desfiguração da arquitetura moderna representativa para um dado ambiente urbano. Faltará à comunidade técnica envolvida um distanciamento crítico que permita perceber e analisar estas questões, oferecendo respostas técnicas adequadas? Ou mesmo, estratégias de gestão de projetos e recursos, que considerem as dimensões políticas que permeiam os organismos públicos, incorporando no planejamento e nas ações os conhecimentos específicos de preservação do patrimônio modernista nesses casos de permanência de uso?

Embora o estudo e a reflexão dessa atuação ainda não tenham sido esgotados para uma avaliação conclusiva, os dados levantados permitem constatar que a compreensão da concepção arquitetônica é fundamental para uma atuação profissional em obras de arquitetura de produção recente, nos aspectos qualitativos das intervenções. Investigar os limites da proposta arquitetônica, que garantam a adaptação e o crescimento do edifício, de acordo com o desenvolvimento de suas atividades, sem descumprir os requisitos funcionais, técnicos e estéticos / formais, entre outros, são critérios que podem contribuir para promover as modificações, evitando a descaracterização da proposta arquitetônica tanto no caso das edificações quanto no conjunto urbanístico implantado.

Recomenda-se, ainda, aprofundar a investigação das relações da forma arquitetônica com o meio, da importância de sua história, de sua técnica e do programa que vai abrigar, entre outros. Dessa forma, a adição das novas partes, seja por contraste ou por contigüidade das características formais, deve fazer prevalecer as relações de equilíbrio entre os sistemas arquitetônicos, previstos no projeto original.

Bibliografia

ADAMS, Betina. **Preservação Urbana: gestão e resgate de uma história**. Florianópolis: Editora da UFSC, 2002.

ALVAREZ, Carmen Mattos. **A Reciclagem de Edifícios com Permanência de Uso em São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007.

BRAGA, Márcia. **Conservação e restauro – Arquitetura Brasileira**. Rio de Janeiro: Rio, 2003.

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. (Tradução de Beatriz Mugayar Kühl.) São Paulo: Artes & Ofícios / Ateliê Editorial, 2003.

CASTRO, José Liberal de. **Ceará, sua arquitetura e seus arquitetos**. In: Cadernos Brasileiros de Arquitetura – volume 9 – Panorama da arquitetura cearense. São Paulo: Projeto, 1982.

CAMPÊLO, Magda. **Leitura e análise das interferências físicas na arquitetura dos edifícios para a educação superior: o caso da UFC**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

CHOAY, Françoise. **A Alegoria do Patrimônio**. São Paulo: Estação Liberdade / Editora da Unesp, 2001.

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira, et al. **Liberal de Castro – Documento**. Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, ano 11, n.65, p.74-82, PINI, 1996.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. **Plano de Desenvolvimento - Universidade Federal do Ceará**. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1966.